

Título: INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA EDUCATIVA NA PROMOÇÃO DA ADESÃO TERAPÊUTICA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sávina Beatriz Oliveira França¹, Felipe Ramon Cunha Da Silva¹

¹ - Centro Universitário Fametro (Unifametro)

Email: savinafrancca@gmail.com

Introdução: O envelhecimento populacional associa-se ao aumento de multimorbidades e da polifarmácia, elevando o risco de eventos adversos, interações medicamentosas e declínio funcional em idosos. Em instituições de longa permanência, esses fatores comprometem a segurança medicamentosa e reforçam a necessidade de intervenções educativas.

Objetivos: Diante desse contexto, o estudo objetivou relatar a experiência de uma ação voltada à promoção do uso racional de medicamentos e à melhora da adesão terapêutica em idosos institucionalizados.

Métodos: Relato de experiência realizado em 2025 com idosos em ILPI. Avaliou-se a rotina medicamentosa para identificar dificuldades no uso. A intervenção educativa ocorreu de forma dialogada e interativa, com participação de idosos e cuidadores por meio de orientações e troca de experiências sobre uso seguro, administração correta e continuidade terapêutica, além de aferição da pressão arterial e entrega de material educativo.

Resultados: A participação de idosos e cuidadores permitiu identificar práticas inadequadas no uso de medicamentos, especialmente relacionadas ao horário de administração e à interrupção do tratamento anti-hipertensivo na ausência de sintomas. Esses achados são consistentes com a literatura, que aponta baixa adesão terapêutica e compreensão limitada do tratamento como desafios frequentes em idosos polimedicados. Observou-se conhecimento insuficiente dos cuidadores sobre doenças crônicas e adesão contínua, fator associado ao uso inadequado de medicamentos. Esses resultados já foram relatados em estudos e reforçam a importância de incluir cuidadores em ações educativas em ILPI.

Conclusão: As fragilidades identificadas evidenciam a complexidade do manejo terapêutico na polifarmácia. Estudos destacam a atuação do farmacêutico clínico na identificação e resolução de problemas relacionados a medicamentos, como ajustes de posologia e prevenção de interações. Além disso, intervenções educativas contribuem para melhorar a adesão terapêutica, a segurança medicamentosa e a qualidade de vida. Assim, a ação favoreceu a compreensão do tratamento contínuo, fortaleceu a adesão e reduziu riscos, evidenciando o papel do farmacêutico na promoção do uso racional de medicamentos em ILPI.

Palavras-Chave: Polifarmácia; Educação em saúde; Uso racional de medicamentos; Promoção da saúde; Assistência farmacêutica.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, A. H. M.; COUTINHO, F. M. S. Pharmaceutical interventions in polypharmacy among the elderly and their effects on quality of life. *Research, Society and Development*, v. 14, n. 12, p. e09141250193, 2025.

CARVALHO, J. C.; SENA, C. F. A. Problemas relacionados à manutenção do tratamento medicamentoso em pacientes idosos e as contribuições da atenção farmacêutica. *Revista Brasileira de Ciências da Vida*, v. 2, n. 1, p. 1-23, 2017.

CAVALCANTI, R. D. S. et al. Polymedication in the elderly and the importance of pharmaceutical care. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 2, p. 15115-15126, 2022.

HJÄLMHULT, E. et al. Pharmacist-led deprescribing to improve medication safety in older patients with hip fractures: a prospective controlled study. *BMC Geriatrics*, v. 25, p. 250, 2025.

MATOS, K. M. et al. Acompanhamento farmacoterapêutico em paciente idoso e polifarmácia: um relato de caso. *Revista Vozes dos Vales: Publicações Acadêmicas*, v. 13, n. 28, p. 149-160, 2025.

YOSHIDA, Y. et al. Effects of multimorbidity and polypharmacy on physical function in community-dwelling older adults: a 3-year prospective cohort study from the SONIC. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, v. 126, p. 105521, 2024.